

KREATIV PEDAGOGIKA FANINI O'QITISHDA O'QUVCHILARNING IJODIY FAOLIYATI VA UNING TUZULISHI

Abdiyeva Qo'ysintosh Azadovna¹

Ro'zaliyeva Nargiza Bekmurod qizi²

¹"Boshlang'ish ta'lim nazariyas va metodikasi" kafedrası TAFU katta o'qituvchisi

²TAFU 3-kurs talabasi

Tel: +998900004084

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14884195>

Annotatsiya: Ushbu maqolada uzluksiz ta'lim jarayonida, o'quvchilarda kreativ fikrlashini shakllantirishning mazmun mohiyati, ijtimoiy fanlar tizimida o'rni va ahamiyati, shuningdek, ta'lim jarayonida shaxsni o'qitishning ijodiy yo'nalishini amalga oshirishning pedagogik vazifalari to'g'risida fikrlar yuritilgan.

Kalit so'zlar: ijodkorlik, ta'lim jarayoni, kreativlik, ijodkor shaxs, qobiliyat, faoliyat.

Annotation: This article discusses the essence of the formation of students' creative thinking in the process of continuous education, its place and importance in the system of social sciences, as well as the pedagogical tasks of implementing the creative approach of the individual in the teaching process.

Key words: creativity, educational process, creativity, creative person, ability, activity.

Аннотация: В данной статье рассматривается сущность формирования творческого мышления студентов в процессе непрерывного образования, его место и значение в системе социальных наук, а также педагогические задачи реализации творческого подхода личности в обучении. процесс.

Ключевые слова: творчество, образовательный процесс, творчество, творческая личность, способности, активность.

Kirish

Bugungi kun dunyo ta'lim taraqqiyotining jadal suratlarida rivojlanishi avvalambor ta'lim jarayoniga innovatsion va kreativ yondashish lozimligini taqozo etmoqda. Chunki, jahonda har qaysi jamiyatning rivojlanishi va yo'nalishini begilab beruvchi innovatsion-kreativ ijodkorlik ta'siri ostida yuz berib, inson faoliyatining har bir sohasida ijodkorlikka bo'lgan ehtiyojning ortishi bilan tavsiflanadi.

Xorijiy rivojlangan mamlakatlarda, jumladan, AQSH, Kanada, Germaniya, Rossiya, Yaponiya, Koreya kabi davlatlarda o'qitish jarayonlari innovatsion-kreativ yondashuv asosida amalga oshirilmoqda. So'nggi yillarda xorijiy mamlakatlarning ta'lim tizimida o'quvchilar va talabalarda kreativlik sifatlarini shakllantirish masalasiga alohida, jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Buni Bronson, Merriyman, Ken Robinson, Fisher, Frey, Begetto, Kaufman, Ali, Treffingelar tomonidan olib borilgan ko'plab tadqiqotlarining natijalarida ko'rish mumkin. Shuningdek, o'qituvchilar kreativlik asoslarini o'rganishga jiddiy kirishgan. O'qituvchilarda pedagogik faoliyatni kreativ yondashuv ko'nikma, malakalarini shakllantirish hamda rivojlantirishga doir adabiyotlar chop etilmoqda.

Salmoqli amaliy ishlar olib borilayotganligiga qaramay, ko'pchilik o'qituvchilar hali hanz o'zlarida hamda o'quvchilarda kreativlik sifatlarini qanday qilib samarali shakllantirish tajribasini o'zlashtira olmayaptilar. Ta'lim tizimini boshqarish organlari har yili ta'lim muassasalarida yuqori samaradorlikka erishishga e'tibor qaratib kelmoqda. Shu maqsadda o'quv dasturi ishlab chiqiladi, yangi o'quv darsliklari yaratiladi. Bu esa talabalar va o'qituvchilarning kasbiy o'sishlariga yordam beradi. Olib boriladigan amaliy harakatlar talabalarda yutuqlarga erishish, olg'a intilishga bo'lgan ehtiyojni muayyan darajada yuzaga keltiradi, ularning o'quv-bilish qobiliyatlarini shakllanishiga, rivojlantirishga yordam beradi. Mazkur holatni bevosita kuzatib, chuqur tahlil qilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev 2019-yil 23-avgustda xalq ta'limi, oliy ta'lim xodimlari bilan bo'lgan muloqotda uzluksiz ta'lim tizimida olib borilishi talab etiladigan dolzarb vazifalar haqida fikr yuritib, "... bugungi kunda ta'lim muassasalarida faoliyat olib borayotgan o'qituvchilarning obro'sini ko'tarish, shu bilan bir qatorda, bugun o'qituvchilarning o'zlari ham ta'lim-tarbiya jarayoniga yangicha ijodiy yondashishi lozim" - degan bir qator fikrlarni bildirib o'tdi. Shunday ekan, mustaqil fikrlovchi, kreativ shaxsni tarbiyalashni tafakkurni shakllantiruvchi ustaxona-maktab,

ya'ni o'quvchilik davridan ko'rib chiqaylik. Psixologik olim Engelmeyer o'quvchi yoshlarda ijodkorlikni, kreativlikni shakllantirish uchun ijodiy faoliyatni birinchi o'ringa qo'yadi. Uning fikricha xohish va qiziqish jarayonlarini rivojlantirish ijodiy faoliyatning asosi bo'lib xizmat qiladi. Buning uchun esa dars jarayonlarini yuqori ilmiy – pedagogik darajada tashkil etish kerak. ta'lim jarayonida muammoli, qiziqarli, savol-javob tarzidagi interfaol metodlardan foydalanish lozim.

Shuningdek, ta'lim jarayonida muammoli, qiziqarli, savol-javob tarzidagi interfaol metodlardan foydalanish lozim. Bunday mashg'ulotlar o'quvchilarni kreativlikka undashi, erkin muloqot yuritishi, ijodiy fikrlashga o'rgatishi mumkin.

Kreativlik insondan ijodkorlikni talab etadigan tushunchadir. Bir masala yuzasidan hamma bir tushunchani tushunishi mumkin, kreativ shakllangan shaxs esa uning boshqa qirralariga ham e'tibor qaratadi. Biz kreativlik, kreativ shaxsni tarbiyalash xususida fikr yuritir ekanmiz, shu o'rinda, "kreativlik o'zi nima?" degan savolga javob olishimiz darkor.

Kreativlik (lot., ing. "create" - yaratish, "creative" yaratuvchi, ijodkor) – shaxsning yangi g'oyalarni ishlab chiqishga tayyorligini tavsiflovchi hamda mustaqil omil sifatida iqtidorlikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyat ma'nosini ifodalaydi.

Shuningdek, kreativlik iqtidorning muhim omili sifatida aks etadi.

P.Torrens fikricha, "kreativlik muammo yoki ilmiy farazlarni ilgari surish, farazni tekshirish va o'zgartirish, qaror natijalarini shakllantirish asosida muammoni aniqlash, muammo yechimini topishda bilim va amaliy harakatlarning o'zaro qarama-qarshiligiga nisbatan tasirchanlikni ifodalaydi".

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning kreativlik sifatlariga ega bo'lishi ularning shaxsiy qobiliyatlari, tabiiy va ijtimoiy quvvatini, kasbiy faoliyatni sifatli, samarali tashkil etishga yo'naltiradi. Shuningdek, o'quv va tarbiya jarayonlarini tashkil etishga an'anaviy yondashishdan farqli yangi g'oyalarni yaratish, bir qolipda fikrlamaslik, o'ziga xoslik, tashabbuskorlik, noaniqlikka toqat qilmaslikka yordam beradi. Binobarin, kreativlik sifatlariga ega pedagog kasbiy faoliyatini tashkil etishda ijodiy yondashish, yangi,

ilg'or, o'quvchilarning o'quv faoliyatini, shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladigan g'oyalarni yaratishda faollik ko'rsatish, ilg'or pedagogik yutuq va tajribalarni mustaqil o'rganish, shuningdek, hamkasblar bilan pedagogik yutuqlar xususida doimiy, izchil fikr almashish tajribasiga ega bo'lishga e'tibor qaratiladi. Kreativ ko'nikmalar va talabalarda kreativ ko'nikmalarni shakllantirish jarayonining mohiyati. Zamonaviy pedagogikada "kreativ pedagogika" tushunchasi qo'llanila boshlaganiga hali u qadar ko'p vaqt bo'lmadi. Biroq, o'qitish jarayoniga innovatsion hamda ijodkorlik yondashuvlarini qaror toptirishga bo'lgan ehtiyoj "Kreativ pedagogika"ning pedagogik turkum fanlar orasida mustaqil predmet sifatida shakllanishini ta'minladi. Ushbu predmet asoslarini pedagogika tarixi, umumiy va kasbiy pedagogika hamda psixologiya, xususiy fanlarni o'qitish metodikasi, ta'lim texnologiyasi va kasbiy etika kabi fanlarning metodologik g'oyalari tashkil etadi. "Kreativ pedagogika" fanining umumiy asoslari mutaxassis, shu jumladan, bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kamol topishlari uchun zarur shart-sharoitni yaratishga amal qiladi.

E.P.Torrens fikricha, "kreativlik" tushunchasi negizida quyidagilar yoritiladi:

- ◆ - muammoni yoki ilmiy farazlarni ilgari surish;
- ◆ - farazni tekshirish va o'zgartirish;
- ◆ - qaror natijalarini shakllantirish asosida muammoni aniqlash;
- ◆ - muammo echimini topishda bilim va amaliy harakatlarning o'zaro qarama-qarshiligiga nisbatan ta'sirchanlik.

Pedagogik kreativlik – pedagogning an'anaviy pedagogik fikrlashdan farqli ravishda ta'lim va tarbiya jarayonini samaradorligi ta'minlashga xizmat qiluvchi yangi g'oyalarni yaratish, shuningdek, mavjud pedagogik muammolarni ijobiy hal qilishgacha bo'lgan tayyorgarligini tavsiflovchi qobiliyatidir.

Pedagogning kreativligi an'anaviy tafakkur yuritishdan farqli ravishda quyidagilarda namoyon bo'ladi: tafakkurning tezkorligi va egiluvchanligi, yangi g'oyalarni yaratish qobiliyati, bir qolipda fikrlamaslik, o'ziga xoslik, tashabbuskorlik, noaniqlikka toqat qilish, Pedagog kreativlik potensialiga ega bo'lishi uchun kasbiy faoliyatida quyidagilarga e'tiborini qaratishi zarur:

- kasbiy faoliyatiga ijodiy yondashish;
- yangi-yangi g'oyalarni yaratishda faollik ko'rsatish;
- ilg'or pedagogik yutuq va tajribalarni mustaqil o'rganish;
- hamkasblar bilan pedagogik yutuqlar xususida fikr almashish

Ta'lim jarayonida kreativ fikrlash imkoniyati va uning namoyon bo'lishi quyidagicha:

Maktablar kreativ fikrlash konikmasi, aqliy konikmalar, bilim sohasining tayyorligi (ma'lum sohaga tegishli bilim va tajriba), yangi goyalar va tajribalarga nisbatan ochiqlik, boshqalar bilan ishlash konikmasi yoki boshqalar fikri bilan kelishish (hamkorlik), qiyinchilikka duch kelganda o'z maqsadiga erishishga harakat qilish, insonning ijodkorlikka nisbatan qobiliyatiga ishonish (maqsadga yo'naltirilganlik va ishonch) shu bilan birga, topshiriqni bajarishga ragbatlantirilganlikni o'zlashtirish uchun oquvchilarning ichki imkoniyatlarining (bundan buyon "kreativ fikrlash ko'nikmasini individual namoyon qiluvchilar") turli jihatlariga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Sinfda kreativ fikrlashni bunday o'ziga xos tarzda namoyon etuvchi omillar bir-biriga o'zaro chambarchas bog'langan. Kreativ fikrlashni ijtimoiy jihatdan rag'batlantiruvchi omillar umumiy madaniy tartiblar yoki qonuniyatlar yordamida o'z-o'zidan shakllanadi, Ta'lim olish jarayonida oquvchilarning kreativ fikrlash qobiliyatlarini ragbatlantirilishi ularning yaratuvchanlik qobiliyatlariga bo'lgan ishonchini, o'zini o'zi boshqarish xususiyatlarida va faoliyatlarida (jumladan qat'iylik va sabrmatonatda) samaradorlikni oshirishga qaratilgan bu o'z navbatida, oquvchilarning individual qobiliyatlarini rivojlantiruvchi omillar qayidagitarzda shakllanishi va mustahkamlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Ichki ijodiy samaradorlik insonni biror vazifani ijodkorona amalga oshirish qobiliyatiga ega bolishi uchun kerakli ishonchga nisbatan aytiladi. Maqsadga yo'nalganlik va kreativlik borasida o'z-o'ziga ishonch bir-biri bilan chambarchas bog'langan bo'lib, ayrim tadqiqotchilar insondagi ichki ijodiy samaradorlikuning qiyinchilikka qaramasdan harakat qilishi va nihoyat oldiga qo'ygan vazifani to'liq bajarishini aniqlashda muhim ahamiyatga

ega, deb hisoblaydi. Insondagi bunday qat'iy ishonch, o'z navbatida, insonda mavjud bo'lganirishqoqlik, kayfiyat va bajarilishi kerak bo'lgan vazifaning ijtimoiy holatiga bog'liq bo'ladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, xulosa qilish mumkinki, o'quvchilarning pedagogik ehtiyojlari, qiziqishlari, alohida ahamiyatga ega bo'lgan yo'nalishlarini tizimli tarzda o'rganish, bunda ularning kreativ faoliyatni tashkil etishning samarali yo'llarini belgilash lozim. Shuningdek, o'quvchilarning kreativ qiziqishlari va ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladigan g'oyalar, tizimlar hamda ilg'or pedagogik tajribalar asosida o'qitish jarayonini tashkil etish kreativlikni rivojlantirishga nisbatan mazmunli faoliyatli yondashuvni shakllantirishga xizmat qiladi. Talabalarning kreativlik ko'nikmalarini rivojlantirish asosida ulardagi ixtisoslashgan ya'ni pedagogik kreativlik kompetentligini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish, bunda zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari, innovatsion strategiyalar, interfaol ta'lim metodlari va texnologiyalaridan keng foydalanish maqsadga muvofiq.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. Toshkent: O'zbekiston. – 2017. -104 b.
2. Pedagogika nazariyasi / OTM uchun darslik. Mual.: M.X.Toxtaxodjaeva va b. Prof. M.X.Toxtaxodjaevaning umumiy tahriri ostida.
3. Nizomiy nomli TDPU huzuridagi tarmoq markazi dotsenti, p.f.n., M.Usmonboeva, katta o'qituvchi A.To'raev.
4. Zulxumor Shuxradovna Mirzayeva, & Voxid Baxromovich Fayziev (2021). O'QUVCHILARDA MUSTAQIL TA'LIMINI TASHKIL ETISH YO'LLARI. Academic research in educational sciences, 2 (5), 362-366. doi: 10.24411/2181-13852021-00899.